

Periferias: desde los márgenes de la arqueología

**Sonia Carbonell Pastor, María Fructuoso Cárcel,
Arturo García López, Paula Martín de la Sierra Pareja,
José Luis Martínez Boix, Ester Moya Soriano,
Nicolás Pastor Alameda, Pedro Ramón Baraza,
Israel Serna Martínez
(Eds.)**

INAPH
COLECCIÓN *PETRACOS* 12

Periferias: desde los márgenes de la arqueología

JIA-LACANT 2022

Actas de las XIII Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica
(Universidad de Alicante, 23-26 de marzo de 2022)

PETRACOS es una publicación de difusión y divulgación científica en el ámbito de la Arqueología y el Patrimonio Histórico, cuyo objetivo central es la promoción de los estudios efectuados desde el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante –INAPH–. *Petracos* también pretende ser una herramienta para favorecer la transparencia y eficacia de la investigación arqueológica desarrollada, transfiriendo a la sociedad el conocimiento generado con la mayor rigurosidad posible. Esta serie asegura la calidad de los estudios publicados mediante un riguroso proceso de revisión de los manuscritos remitidos y el aval de informes externos de especialistas relacionados con la materia, aunque no se identifica necesariamente con el contenido de los trabajos publicados.

Dirección:

Lorenzo Abad Casal
Mauro S. Hernández Pérez

Consejo de redacción:

Lorenzo Abad Casal
Mauro S. Hernández Pérez
Sonia Gutiérrez Lloret
Francisco Javier Jover Maestre, secretario
Jaime Molina Vidal
Alberto J. Lorrio Alvarado

© del texto e imágenes: los autores

Edita: Instituto Universitario de Investigación en Arqueología,
Patrimonio Histórico (INAPH) y Publicacions Universitat d'Alacant

Imagen de cubierta:

José Luis Martínez Boix

ISBN: 978-84-978-84-1302-220-8

Depósito legal: A 246-2023

Diseño y maquetación: Marten Kwinkelenberg

Imprime: Byprint Percom S.L

Impreso en España

“Dar a conocer una ciudad desconocida”: Proyecto Guardianes del Patrimonio

Carmen Sánchez Castillo¹ y Nicolás Losilla Martínez²

Resumen

Durante los meses de mayo y junio de 2021 se realizó un proyecto de divulgación en Vera (Almería) sobre el yacimiento arqueológico del Cerro del Espíritu Santo. Esta actividad, destinada a los habitantes del municipio, tuvo su desarrollo a través de visitas y talleres didácticos de carácter interdisciplinar.

Palabras clave: Didáctica, Divulgación, Arqueología, Bayra, Patrimonio.

Abstract

During May and June, 2021, a divulgative project on the Cerro del Espíritu Santo archaeological site was carried out in Vera (Almería). This work, made for the inhabitants of the town, was developed through several interdisciplinary visits and didactic workshops.

Keywords: Didactics, Divulgateion, Archaeology, Bayra, Vera, Heritage.

1. Introducción

Vera (Almería) posee una población de 17.700 habitantes y en él se localiza el yacimiento arqueológico del Cerro del Espíritu Santo. En este lugar se emplazaba la antigua ciudad de Bayra, ciudad andalusí, frontera del Reino de nazarí Granada y posteriormente Castellana, que fue destruida y abandonada tras un terremoto en 1518.

Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Vera y al trabajo del Grupo de Investigación PRINMA de la Universidad de Granda, en el año 2021 se realizó una intervención puntual de dos meses de duración.

1. carmensanchezcastillo1313@gmail.com

2. nicolaslosilla@gmail.com

El hecho de que nunca se haya intervenido arqueológicamente en el yacimiento no solo ha provocado vacíos en la comunidad científica, también ha generado una desvirtuación entre el ente patrimonial y los habitantes de Vera. Además, la escasez de excavaciones arqueológicas realizadas en el municipio nos habla de un desconocimiento total y generalizado sobre los trabajos que desarrollan historiadores y arqueólogos.

Este hecho motivó la creación de un proyecto de difusión de carácter no científico compuesto de dos fases de actuación. Una primera fase destinada a los habitantes del municipio y una segunda fase destinada a todo el público. En este artículo nos centraremos en la primera fase de la divulgación no científica/reglada.

2. Marco teórico

Difundir un proyecto de investigación es necesario para su salvaguarda y fomento, pero no es una tarea fácil. Para que una persona llegue a captar información, la retenga por su interés y genere un valor, es necesario tener en cuenta aspectos básicos que van a condicionar un proyecto divulgativo: sobre qué y quiénes difundimos, objetivos, ámbito de difusión, medios y resultados esperados.

Podemos distinguir dos ámbitos de difusión a la hora de divulgar conocimiento histórico-arqueológico asociados a proyectos de investigación: ámbito científico y ámbito no científico. El artículo que estás leyendo formaría parte del ámbito científico, mientras que las actividades que se exponen a continuación están destinadas a un público general y se inserta en la educación no formal.

3. Proyecto “Guardines del patrimonio”

El proyecto de difusión se tituló “Guardianes del patrimonio” y engloba dos tipos de actividades: talleres didácticos y visitas al yacimiento. Ambas actividades se realizaban los sábados por la mañana y eran alternadas semanalmente. Se realizaban en dos turnos, en función de la edad de los asistentes con una duración de 90 minutos por grupo.

Los medios empleados fueron los prestados tanto por el ayuntamiento como por la universidad.

	OBJETIVOS	DESARROLLO	RESULTADOS ESPERADOS
TALLER 1	¿Qué es la arqueología? ¿Cuál es el trabajo de un arqueólogo? ¿Por qué sabemos que hay un yacimiento arqueológico en Vera? Poner en práctica los conocimientos adquiridos en campo. Introducir al próximo taller.	Explicaciones. Diálogos. Debates. Actividades didácticas: Prospección en las salas del laboratorio. Caja del tiempo.	Poner en valor la arqueología y la metodología de trabajo. Introducir a la importancia del contexto. Evitar el expolio.

VISITA 1		Visitar dos de los sondeos de la excavación. Identificar materiales superficialmente. Diferenciar estratos en los perfiles.	
TALLER 2	¿Qué son los materiales arqueológicos? ¿Qué materiales se usaban en la Edad Media? ¿Por qué es tan importante el contexto?	Explicaciones. Diálogos. Debates. Actividades didácticas: Conocer los materiales de la excavación y referencias. Identificar las partes de un recipiente cerámico. Ficha de fragmento. Actividad del contexto.	Poner en valor los materiales arqueológicos y el trabajo de laboratorio. Comprender la importancia del contexto. Evitar el expolio.
VISITA 2	Conocer los avances de la excavación ¿Cómo se trabaja en campo?	Visita a los sondeos. Conocer las herramientas de trabajo de campo.	Poner en valor el trabajo de campo. Evitar el expolio.
ACTO FINAL	Dar a conocer los resultados preliminares. Reconocer el trabajo de los asistentes.	Charla sobre los resultados obtenidos en la campaña arqueológica. Entrega de diplomas.	Poner en valor el trabajo de los arqueólogos. Crear conciencia sobre un deber constitucional: avisar y denunciar actos delictivos contra el patrimonio.

4. Conclusiones

El desarrollo de trabajos de investigación arqueológica no tendría sentido si el conocimiento que generamos no fuera difundido, independientemente del tipo de intervención que se trate.

Con todas estas actividades se ha conseguido sentar premisas claras para evitar el expolio, poner en valor el trabajo que desarrolla la arqueología y concienciar a la población.

5. Bibliografía

- Santacana, J. (2018): La arqueología y el reto de educar. En A. Egea, L. Arias y J. Santacana (coords): *Y la arqueología llegó al aula: La cultura material y el método arqueológico para la enseñanza de la historia y el patrimonio*. Asturias: Trea: 9-24. Asturias.
- Bardavio, A. y González P. (2003): *Objetos en el tiempo. Las fuentes materiales en la enseñanza de las ciencias sociales*. Horsori, Barcelona.
- Egea, A. y Arias, L. (2013): *IES Arqueológico. La arqueología como recurso para trabajar las competencias básicas en la educación secundaria*. Clío: History and History Teaching, 39. [URL: <http://clio.rediris.es/2013.pdf>]
- Egea, A, Pernas S. y Arias, L. (2014): Re-construyendo la historia a partir del patrimonio arqueológico. En Fontal, O., Ibáñez-Etxeberria, A. y Martín, L. (coords): *Reflexionar desde las experiencias. Una visión complementaria entre España, Francia*

- y Brasil. *Actas del II Congreso Internacional de Educación Patrimonial*, 2014: 1149-1160. Madrid
- Arias, L., Pernas, S. y Egea, A. (2012): El juego como herramienta educativa para el aprendizaje de la Historia: os Amos del Foro. En Frontal, O., Ballesteros, P. y Domingo, M. (coords): *Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro. Actas del I Congreso Internacional de Educación patrimonial*, 2012. Madrid.
- Scientific Literacy at School (2018): *Alfabetización científica en la escuela: una investigación sobre Arqueología en el aula*. N.º PROYECTO: 2016-1-ES01-KA201-025282. [URL: <http://hdl.handle.net/10261/171160>]